

ВЛИЯНИЕ СТРЕССА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

Матчанов А. Т.¹

Есемуратова С.П.²

Есемуратова Г. П.³

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12664386>

Annotatsiya: Maqolada stress tushunchasi ochib berilgan. Rivojlanish bosqichlari, sabablari, oqibatlar va stress bilan kurashish usullariga e'tibor beriladi.

Kalit so'zlar: moslashish sindromi, stress, hissiyotlar, tashvish, kasalliklar.

Аннотация: В статье раскрывается понятие стресса. Уделяется внимание на стадий развития, причины, последствия и методы борьбы со стрессом.

Ключевые слова: адаптационный синдром, стресс, эмоции, тревога, заболевания.

Abstract: The article reveals the concept of stress. Attention is paid to the stages of development, causes, consequences and methods of dealing with stress.

Key words: adaptation syndrome, stress, emotions, anxiety, diseases.

Стресс - это слово звучащее в нашей жизни практически на каждом шагу, но зачастую то что имеется в виду под словом стресс на бытовом уровне расходятся с научным понятием о том что такое стресс. Г. Селье физиолог и лауреат Нобелевской премии определил стресс как универсальную реакцию организма неспецифический адаптационный синдром, то есть это реакция организма на какое-то изменение в его функционирования.

Под понятием стресс обычно имеется в виду какие-то события которые нарушают обычную жизнь человека, как правило имеется в виду какие-то неприятные события, например развод, утрата близких, пожар, ограбление, какие-то катастрофы, увольнение с работы и т.п.

Но какие-то приятные события могут несколько не уступать такие как например свадьба, покупка новой квартиры, переезд и какие-то другие приятные события они тоже вызывают определённые эмоциональный отклики тоже является стрессовым. На самом деле очень часто стресс вызывает не только события перечисленные выше, а ещё и то что собственно мы сами себе придумываем, то по поводу чего мы переживаем его может быть нет на самом деле, но мы это как будто предвидим а воображаем и на самом деле вот такой воображаемый стресс он может быть тоже достаточно сильным.

Стадии развития стресса

Селье выделил три стадии общего адаптационного синдрома, последовательно разворачивающиеся во времени после появления стрессора.

Первая стадия — реакция тревоги, или алармреакция (alarm — тревога, англ.) — обнаруживается в мобилизации защитных сил организма, в результате чего происходит процесс перестройки вегетативной и гормональной регуляции. В кровь выбрасывается большое количество кортикостероидов, усиливается гемоконцентрация (сгущение крови), в тканях преобладают катаболические процессы (Угрюмов, 1999).

Вторая стадия стресса называется стадией резистентности. Она наступает, если действие стрессора не превышает компенсаторных возможностей организма. В этом случае отмечается повышение сопротивляемости организма внешнему экстремальному воздействию. В коре надпочечников вновь появляются секреторные гранулы,

обусловленные выработкой кортикостероидов, усиливается гемодилюция (разжижение крови), в тканях преобладают анаболические процессы.

После длительного действия сильного раздражителя компенсаторные возможности центральных и периферических механизмов стрессовой реакции могут исчерпаться, и организм перейдет в последнюю, третью стадию — стадию истощения, в которой вновь возникают элементы стадии тревоги, однако происходящие изменения носят необратимый характер. Обнаруживается истощение механизмов, обеспечивающих секрецию кортизола. Если стрессор чрезмерен и продолжает действовать, то вслед за этой стадией возможна гибель организма (Панин, 1983). Восстановительные процессы после стресса обусловлены, прежде всего, действием гормона роста [1].

Методы борьбы со стрессом

Сегодня стресс присутствует в жизни каждого человека, к тому же факторов к нему приводящих достаточно, такое состояние особенно если оно затянулось приводит к депрессиям и проблемам, прогноз не самый приятный. Следовательно со стрессом лучше справиться как можно быстрее, ниже приведены методы борьбы со стрессом.

- сесть в кресло, расслабиться и спокойно отдохнуть;
- заварить себе крепкого чая или сварить кофе. Растянуть это удовольствие на 10 минут и ни о чем серьезном в это время не думать;
- включить магнитофон и послушать свою любимую музыку. Если же мысли все равно возвращаются к трудностям дня, надо постараться отключиться от них, полностью погрузившись в музыку;
- наполнить ванну не очень горячей водой и полежать в ней, делая успокаивающие дыхательные упражнения. Надо сделать глубокий вдох через сомкнутые губы, опустить нижнюю часть лица и нос в воду и сделать очень медленный выдох. Необходимо постараться выдохнуть как можно дольше (выдох с сопротивлением), представляя себе, что с каждым выдохом общее напряжение, накопившееся за день, постепенно спадает;
- просто погулять, в конце концов, на свежем воздухе[2].

Заключение

Итак стресс можно определить как состояние беспокойства или психического напряжения, вызванное трудной ситуацией. Стресс является естественной реакцией человека, которая фокусирует его внимание на возникающих в повседневной жизни проблемах или угрозах. Состояние стресса в той или иной степени испытывает каждый человек. На самом деле любые эмоции которые у нас возникают они не возникают не только в нашей голове они вызывают определённые изменения в нашем организме задевая эндокринную систему, сердечно-сосудистую систему, дыхательную, костно-мышечную систему.

References:

1. Николаева Е. И. Психофизиология. Психологическая физиология с основами физиологической психологии. Учебник. — М.: ПЕР СЭ, 2008. — 624 с. — ил.
2. Татура Ю. В. Стресс: Тонкости, хитрости и секреты. – Серия книг «Ваше здоровье».

– M.: Бук-пресс, 2006. 384 с.

3. Матчанов А. Т. Профессор биологических наук кафедры общей биологии и физиологии Каракалпакского государственного университета.

4. Есемуратова Г. П. Студентка 4В курса факультета «биологии» кафедры общей биологии и физиологии Каракалпакского государственного университета.

